

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНИ-ИМПЛАНТАТОВ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ**Эшкабилов К.Д., Турсунов Б.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье проведён систематический анализ биомеханических основ и клинической эффективности мини-имплантатов (временных ортодонтических устройств) в ортодонтическом лечении. Мини-имплантаты являются революционным инструментом для обеспечения абсолютной скелетной опоры в ортодонтии, снижая зависимость от комплаентности пациента и позволяя осуществлять сложные перемещения зубов. На основе обзора литературы освещены биомеханические принципы мини-имплантатов, которые позволяют прилагать силу непосредственно к костной ткани, минуя зубные единицы. В качестве факторов клинической эффективности определены длина и диаметр имплантата, зона установки (нёбная область признана оптимальной), плотность костной ткани, состояние гигиены и опыт оператора. Частота неудач варьирует от 10% до 30%, основными факторами риска являются плохая гигиена полости рта, недостаточная толщина кортикальной кости и недостаточный опыт оператора. В заключение подчёркивается, что мини-имплантаты являются высокоэффективным и надёжным средством управления ортодонтической опорой, однако их успех требует индивидуального планирования, правильного биомеханического дизайна и тщательной хирургической техники.

Ключевые слова: мини-имплантаты, временные ортодонтические устройства, скелетная опора, биомеханика, ортодонтическая сила, успех имплантатов, нёбные имплантаты, плотность костной ткани, клиническая эффективность, ортодонтическое лечение

BIOMECHANICAL PRINCIPLES AND CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINI-IMPLANTS IN ORTHODONTIC TREATMENT**Eshkabilov K.D., Tursunov B.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article provides a systematic analysis of the biomechanical principles and clinical effectiveness of mini-implants (temporary orthodontic devices) in orthodontic treatment. Mini-implants represent a revolutionary tool for achieving absolute skeletal anchorage in orthodontics, reducing dependence on patient compliance and enabling complex tooth movements. Based on a literature review, the biomechanical principles of mini-implants are elucidated, which allow the application of force directly to bone tissue, bypassing dental units. Factors of clinical effectiveness identified include implant length and diameter, placement site (the palatal region found to be optimal), bone density, hygiene status, and operator experience. Failure rates range from 10% to 30%, with the main risk factors being poor oral hygiene, insufficient cortical bone thickness, and inadequate operator experience. In conclusion, mini-implants are highlighted as a highly effective and reliable means of orthodontic anchorage management; however, their success requires individualized planning, proper biomechanical design, and meticulous surgical technique.

Keywords: mini-implants, temporary orthodontic devices, skeletal anchorage, biomechanics, orthodontic force, implant success, palatal implants, bone density, clinical effectiveness, orthodontic treatment

ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШДА МИНИ-ИМПЛАНТЛАРНИНГ БИОМЕХАНИК АСОСЛАРИ ВА КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ**Эшкабилов К.Д., Турсунов Б.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ортодонтик даволашда мини-имплантларнинг (вақтинчалик ортодонтик қурилмаларнинг) биомеханик асослари ва клиник самарадорлиги тизимли равишда таҳлил қилинган. Мини-имплантлар ортодонтида мутлақ скелет таянчини таъминлашда инқилобий восита бўлиб, улар беморнинг ҳамкорлик қилиш қобилиятига боғлиқликни камайтиради ва мураккаб тиш ҳаракатларини амалга ошириш имконини беради. Адабиётларни шарҳлаш асосида мини-имплантларнинг биомеханик принциплари ёритилган бўлиб, улар кучни тўғридан-тўғри суяк тўқимасига қўллаш орқали тиш бирликларини айланиб ўтишига имкон беради. Клиник самарадорлик омиллари сифатида имплант узунлиги ва диаметри, жойлашув зонаси (танглай соҳаси оптимал деб то-

пилган), суяк зичлиги, гигиена ҳолати ва оператор тажрибаси аниқланган. Муваффақиятсизлик даражаси 10% дан 30% гача ўзгариб туради, асосий хавф омиллари ёмон оғиз бўшлиги гигиенаси, етарли бўлмаган кортикал суяк қалинлиги ва оператор тажрибасининг етишмаслигидир. Хулоса қилиб айтганда, мини-имплантлар ортодонтик таянчни бошқаришида юқори самарали ва ишончли воситадир, аммо уларнинг муваффақияти индивидуал режалаштириш, тўғри биомеханик дизайн ва эҳтиёткорлик билан жарроҳлик техникасини талаб қилади.

Калит сўзлар: мини-имплантлар, вақтинчалик ортодонтик қурилмалар, скелет таянчи, биомеханика, ортодонтик куч, имплант муваффақияти, танглай имплантлари, суяк зичлиги, клиник самарадорлик, ортодонтик даволаш

Введение. Ортодонтическое лечение традиционно сталкивается с проблемой контроля над опорой — сопротивлением нежелательному перемещению зубов под действием реактивных сил. Классические методы усиления опоры, такие как внеротовые аппараты, межчелюстные эластики и лингвальные дуги, имеют существенные недостатки, связанные с необходимостью активного сотрудничества пациента и ограниченной предсказуемостью результата [Yamaguchi et al., 2012, с. 1]. Появление мини-имплантатов (временных ортодонтических устройств) ознаменовало парадигмальный сдвиг в ортодонтии, предоставив клиницистам возможность абсолютного скелетного контроля над опорой без зависимости от комплаентности пациента [Yamaguchi et al., 2012, с. 2; Elias et al., 2012, с. 1].

Мини-имплантаты представляют собой титановые винты малого диаметра (от 1,2 до 2,0 мм) и длины (от 5,0 до 12,0 мм), которые устанавливаются в костную ткань с минимально инвазивной хирургической процедурой и могут быть немедленно нагружены ортодонтическими силами [Elias et al., 2012, с. 2]. Данные устройства не только освобождают ортодонта от сложных задач по управлению опорой, но и позволяют осуществлять контролируемое перемещение зубов в трёх плоскостях, расширяя границы терапевтических возможностей [Yamaguchi et al., 2012, с. 1].

Актуальность данной темы обусловлена широким внедрением мини-имплантатов в клиническую практику и необходимостью систематизации современных знаний об их биомеханических принципах, факторах успеха и возможных осложнениях. Несмотря на высокую общую эффективность, частота неудач варьирует от 10% до 30%, что требует глубокого понимания механизмов, обеспечивающих стабильность данных устройств [Tarigan et al., 2024, с. 425]. Цель данной работы заключается в систематическом анализе биомеханических основ применения мини-имплантатов и оценке их клинической эффективности на основе современных научных данных.

Обзор литературы

Терминология и классификация. В научной литературе отсутствует единая терминология для обозначения данных устройств. Используются термины «мини-имплантаты», «микровинты», «мини-винты» и «временные ортодонтические устройства» [Elias et al., 2012, с. 1]. Согласно стандарту ISO 16443, ортодонтический имплантат определяется как устройство, специально разработанное для размещения внутри, через или на костях краниофациального комплекса с основной целью обеспечения опоры для ортодонтического аппарата [Elias et al., 2012, с. 1]. В отличие от дентальных имплантатов, ортодонтические мини-имплантаты не требуют периода остеоинтеграции и удаляются после завершения лечения [Yamaguchi et al., 2012, с. 2].

Мини-имплантаты классифицируются по нескольким признакам: дизайн головки (кнопка или брекет), диаметр (1,2–2,0 мм), длина (5,0–12,0 мм), форма тела (коническая или цилиндрическая), техника введения (самонарезающие или самосверлящие), материал (титановый сплав ASTM grade 5 или нержавеющая сталь) и дизайн резьбы [Elias et al., 2012, с. 2; Tarigan et al., 2024, с. 425]. Дополнительно выделяют нёбные имплантаты и мини-пластины, которые фиксируются несколькими винтами и могут выдерживать более высокие нагрузки [Yamaguchi et al., 2012, с. 3].

Биомеханические основы. Ключевым преимуществом мини-имплантатов является возможность приложения ортодонтической силы непосредственно к костной опоре, минуя зубные единицы. Это позволяет осуществлять перемещения, которые ранее были невозможны без хирургического вмешательства [Yamaguchi et al., 2012, с. 1]. При использовании мини-имплантатов для ретракции передних зубов сила прикладывается к вертикальным крючкам на дуге вблизи центра сопротивления переднего сегмента, что обеспечивает корпусное перемещение с минимальным наклоном и сокращает сроки лечения [Yamaguchi et al., 2012, с. 3]. Исследования показывают, что при нагрузке около 150–200 г потеря опоры составляет от 0,2 до 1,6 мм, что обусловлено деформацией соединительных элементов, а не смещением имплантата [Yamaguchi et al., 2012, с. 3].

Важным биомеханическим аспектом является выбор места установки. Нёбная область рассматривается как оптимальная зона благодаря высокой плотности костной ткани и благоприятной анато-

мии. Исследования с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии показывают, что парамедианная область нёба характеризуется достаточной толщиной кортикальной кости для стабильной фиксации мини-имплантатов [Artiukh et al., 2026, с. 55]. При этом необходимо учитывать возрастные изменения: у молодых пациентов нёбный шов может быть не полностью закрыт, что влияет на выбор точки установки [Artiukh et al., 2026, с. 57].

Факторы, влияющие на успех. Успех применения мини-имплантатов определяется совокупностью факторов, которые можно разделить на три группы: связанные с пациентом, с имплантатом и с оператором [Tarigan et al., 2024, с. 426]. К факторам, зависящим от пациента, относятся качество костной ткани, гигиена полости рта и наличие периимплантитного воспаления. Исследования показывают, что плохая гигиена является одной из основных причин потери стабильности мини-имплантатов [Tarigan et al., 2024, с. 427]. Анатомические особенности, такие как толщина кортикальной кости, также играют критическую роль: установка в области с недостаточной костной толщиной ассоциируется с более высоким риском неудачи [Tarigan et al., 2024, с. 426].

Среди факторов, связанных с имплантатом, выделяются длина и диаметр устройства. Мини-имплантаты меньшей длины (5 мм) демонстрируют более высокую частоту неудач, что объясняется меньшей площадью механического сцепления с костной тканью [Tarigan et al., 2024, с. 426]. Дизайн резьбы не оказывает значимого влияния на частоту неудач, хотя двойная резьба обеспечивает лучшие механические свойства [Tarigan et al., 2024, с. 426]. Материал изготовления (титановый сплав или нержавеющей сталь) также не является определяющим фактором успеха [Tarigan et al., 2024, с. 426].

Важнейшим оператор-зависимым фактором является опыт клинициста. Исследования показывают, что частота неудач значительно выше при установке мини-имплантатов неопытными операторами [Tarigan et al., 2024, с. 426]. Время приложения нагрузки также имеет значение: несмотря на то, что немедленная нагрузка возможна, некоторые авторы рекомендуют выждать 2–4 недели для стабилизации первичной фиксации [Tarigan et al., 2024, с. 426].

Методы исследования. Данная работа представляет собой обзорно-аналитическое исследование, выполненное на основе современных публикаций в области ортодонтии. Поиск и отбор научных источников проводились в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar. Временной интервал поиска был ограничен периодом с 2012 по 2025 годы. В обзор были включены систематические обзоры, клинические исследования и обзорные статьи, посвящённые биомеханическим аспектам и клинической эффективности мини-имплантатов. Для цитирования в тексте использовались наиболее релевантные публикации, содержащие эмпирические данные о факторах успеха и клинических исходах применения мини-имплантатов.

Результаты. Проведённый анализ научной литературы позволил систематизировать современные данные о биомеханических основах и клинической эффективности мини-имплантатов в ортодонтической практике. В ходе исследования были выделены следующие ключевые результаты.

Во-первых, подтверждена высокая эффективность мини-имплантатов как средства абсолютной скелетной опоры. Использование данных устройств позволяет осуществлять контролируемое перемещение зубов в трёх плоскостях без риска потери опоры и без необходимости активного сотрудничества пациента [Yamaguchi et al., 2012, с. 1; Elias et al., 2012, с. 2]. Это особенно актуально при коррекции вертикальных аномалий, таких как открытый прикус и суперэрупция зубов, где традиционные методы малоэффективны [Yamaguchi et al., 2012, с. 2]. При ретракции передних зубов с использованием мини-имплантатов среднее сокращение сагиттальной щели составляет от 5,1 до 7,8 мм, а потеря опоры не превышает 1,6 мм [Yamaguchi et al., 2012, с. 3].

Во-вторых, установлены значимые факторы, влияющие на успех мини-имплантатов. Частота неудач варьирует в широких пределах и может достигать 30% в зависимости от клинической ситуации [Tarigan et al., 2024, с. 425]. Наиболее значимыми факторами риска являются плохая гигиена полости рта с развитием периимплантитного воспаления, недостаточная толщина кортикальной кости в месте установки и недостаточный опыт оператора [Tarigan et al., 2024, с. 427]. При этом мини-имплантаты, используемые для дистализации, демонстрируют более низкую успешность (около 70,1%) по сравнению с другими клиническими приложениями [Tarigan et al., 2024, с. 426]. Длина имплантата коррелирует со стабильностью: устройства длиной 8 мм и более показывают лучшие результаты по сравнению с 6-мм винтами [Tarigan et al., 2024, с. 426].

В-третьих, показано, что нёбная область является оптимальной для установки мини-имплантатов благодаря анатомическим особенностям. Парамедианные зоны нёба характеризуются достаточной толщиной костной ткани для обеспечения первичной стабильности [Artiukh et al., 2026, с. 55]. При этом необходимо учитывать возрастные изменения и индивидуальные вариации анатомии, что требует предоперационного планирования с использованием конусно-лучевой компьютерной то-

мографии [Artiukh et al., 2026, с. 57]. Установка в области нёбного шва требует осторожности у пациентов молодого возраста из-за незавершённого остеогенеза.

Обсуждение. Результаты проведённого анализа подтверждают, что мини-имплантаты представляют собой эффективный и надёжный инструмент для обеспечения абсолютной скелетной опоры в ортодонтической практике. Их внедрение ознаменовало парадигмальный сдвиг, позволив осуществлять сложные перемещения зубов, которые ранее требовали хирургического вмешательства или были невозможны из-за недостатка опоры [Yamaguchi et al., 2012, с. 2; Elias et al., 2012, с. 1].

Ключевым биомеханическим преимуществом мини-имплантатов является возможность приложения силы непосредственно к костной опоре, минуя зубные единицы. Это позволяет осуществлять корпусное перемещение зубных сегментов с минимальным наклоном, что сокращает сроки лечения и улучшает стабильность результатов [Yamaguchi et al., 2012, с. 3]. При этом важно учитывать, что эффективность зависит от правильного биомеханического дизайна: точка приложения силы должна быть максимально приближена к центру сопротивления перемещаемого сегмента [Yamaguchi et al., 2012, с. 3].

Несмотря на высокую общую эффективность, частота неудач остаётся клинически значимой проблемой. По данным систематических обзоров, факторы, связанные с пациентом (качество костной ткани, гигиена), и факторы, связанные с оператором (опыт, техника установки), являются более значимыми предикторами успеха, чем характеристики самого имплантата [Tarigan et al., 2024, с. 427]. Это подчёркивает необходимость тщательного предоперационного планирования, включая оценку толщины кортикальной кости и выбор оптимальной точки установки с использованием современных методов визуализации [Artiukh et al., 2026, с. 57].

Важным клиническим выводом является то, что мини-имплантаты могут быть немедленно нагружены, что сокращает общие сроки лечения [Elias et al., 2012, с. 2]. Однако данные о времени нагрузки противоречивы: некоторые исследования показывают более высокую частоту неудач при немедленной нагрузке, в то время как другие не находят значимых различий [Tarigan et al., 2024, с. 426]. Вероятно, решение о времени нагрузки должно приниматься индивидуально, с учётом качества костной ткани и стабильности первичной фиксации.

Нёбные мини-имплантаты занимают особое место в арсенале ортодонта благодаря благоприятной анатомии и высокой предсказуемости. Современные исследования подчёркивают важность индивидуального подхода к выбору точки установки с учётом толщины костной ткани и топографии сосудисто-нервных пучков [Artiukh et al., 2026, с. 55]. Применение конусно-лучевой компьютерной томографии позволяет минимизировать риски и повысить успешность вмешательства.

Ограничения данного обзора связаны с гетерогенностью проанализированных исследований, различиями в дизайне и методологии, а также с отсутствием стандартизированных критериев успеха. Тем не менее, представленные данные имеют высокую практическую значимость и могут служить основой для разработки клинических протоколов применения мини-имплантатов.

Заключение. Проведённый анализ современной научной литературы убедительно демонстрирует, что мини-имплантаты являются высокоэффективным и надёжным средством обеспечения абсолютной скелетной опоры в ортодонтической практике [Yamaguchi et al., 2012, с. 1; Elias et al., 2012, с. 2]. Их применение позволяет осуществлять контролируемое перемещение зубов в трёх плоскостях, расширяет границы терапевтических возможностей и снижает зависимость от комплаентности пациента [Yamaguchi et al., 2012, с. 2].

Ключевым биомеханическим принципом является возможность приложения ортодонтической силы непосредственно к костной опоре, что позволяет осуществлять сложные перемещения с минимальным нежелательным побочным действием [Yamaguchi et al., 2012, с. 3]. Успех применения мини-имплантатов определяется совокупностью факторов, среди которых наиболее значимыми являются качество костной ткани, состояние гигиены полости рта и опыт оператора [Tarigan et al., 2024, с. 427]. Выбор оптимальной точки установки требует предоперационного планирования с использованием современных методов визуализации [Artiukh et al., 2026, с. 57].

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка стандартизированных критериев оценки успеха, проведение долгосрочных рандомизированных исследований, а также совершенствование конструкций мини-имплантатов для повышения их стабильности и снижения частоты осложнений. Интеграция мини-имплантатов в рутинную ортодонтическую практику позволяет существенно повысить предсказуемость лечения, сократить его продолжительность и улучшить стабильность результатов [Yamaguchi et al., 2012, с. 1; Elias et al., 2012, с. 2].

Список литературы:

1. Yamaguchi M., Inami T., Ito K., Kasai K., Tanimoto Y. Mini-Implants in the Anchorage Armamentarium: New Paradigms in the Orthodontics // *International Journal of Biomaterials*. — 2012. — Vol. 2012. — P. 1–8. doi: 10.1155/2012/394121. [с. 1-3]
2. Elias C.N., Ruellas A.C.O., Fernandes D.J. Orthodontic Implants: Concepts for the Orthodontic Practitioner // *International Journal of Dentistry*. — 2012. — Vol. 2012. — P. 1–7. doi: 10.1155/2012/549761. [с. 1-2]
3. Artiukh P.G., Drobysheva N.S., Kiyas S.V., Sayfieva K.Z. Use of Palatal Mini-Implants in Contemporary Orthodontic Practice: A Review // *Российский стоматологический журнал*. — 2026. — Т. 30, № 1. — С. 55–63. doi: 10.17816/dent701770. [с. 55-57]
4. Tarigan Y.E., et al. The Orthodontic Mini-Implants Failures Based on Patient Outcomes // *European Journal of Dentistry*. — 2024. — Vol. 18, No. 2. — P. 423–427. doi: 10.1055/s-0043-1772249. [с. 425-427]
5. Brij D., Verma S.K., Sharma V.K., Yadav P.K. Orthodontic Variables Influencing the Mini-Implant's Success Rate: A Narrative Review // *SRM Journal of Research in Dental Sciences*. — 2024. — Vol. 15, No. 4. — P. 230–235. doi: 10.4103/srmjrd.srmjrd_76_24. [с. 230-235]
6. Nucera R., Costa S., Bellocchio A.M., et al. Evaluation of Palatal Bone Depth, Cortical Bone, and Mucosa Thickness for Optimal Orthodontic Miniscrew Placement Performed According to the Third Palatal Rugae Clinical Reference // *European Journal of Orthodontics*. — 2022. — Vol. 44, No. 5. — P. 530–536. doi: 10.1093/ejo/cjac007. [с. 530-535]
7. Meira T.M., Tanaka O.M., Ronsani M.M., et al. Insertion Torque, Pull-out Strength and Cortical Bone Thickness in Contact with Orthodontic Mini-Implants at Different Insertion Angles // *European Journal of Orthodontics*. — 2013. — Vol. 35, No. 6. — P. 766–771. doi: 10.1093/ejo/cjs095. [с. 766-770]
8. Kapetanović A., Theodorou C.I., Bergé S.J., et al. Efficacy of Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE) in Late Adolescents and Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis // *European Journal of Orthodontics*. — 2021. — Vol. 43, No. 3. — P. 313–323. doi: 10.1093/ejo/cjab005. [с. 313-320]
9. de Felice M.E., Caruso S., Küffer M., et al. The Treatment Effects of Maxillary Asymmetric Mechanics with the Use of the Mesial-Distalslider: A Retrospective Study // *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. — 2024. — Vol. 166, No. 3. — P. 267–273. doi: 10.1016/j.ajodo.2024.05.013. [с. 267-272]
10. Wilmes B., Ludwig B., Vasudavan S., et al. The T-Zone: Median vs. Paramedian Insertion of Palatal Mini-Implants // *Journal of Clinical Orthodontics*. — 2016. — Vol. 50, No. 9. — P. 543–551. [с. 543-550]

Для цитирования: Эшкабилов К.Д., Турсунов Б.Ш. Биомеханические основы и клиническая эффективность мини-имплантатов в ортодонтическом лечении // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 899–903. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777783>